

**Nowe stanowiska *Xylomya maculata* (MEIGEN, 1804)
i *Solva marginata* (MEIGEN, 1820) (Diptera: Xylomyidae)
z południowo-zachodniej Polski**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15147978>

GRZEGORZ LEWEK¹

¹ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: 321705@uwr.edu.pl, ORCID: 0009-0008-8737-2005

² Kościerzycze 162, 49-314 Piszczowice, Polska, e-mail: jarek.regner@wp.pl

³ ul. Legionów 7/32, 41-200 Sosnowiec, Polska, e-mail: ectophasia@wp.pl

⁴ Zakład Biologii, Ewolucji i Ochrony Bezkręgowców, Wydział Nauk Biologicznych, Uniwersytet Wrocławski, ul. S. Przybyszewskiego 65, 51-148 Wrocław, Polska, e-mail: marcin.kadej@uwr.edu.pl, ORCID: 0000-0001-5983-0402

ABSTRACT. New records of the *Xylomya maculata* (MEIGEN, 1804) and *Solva marginata* (MEIGEN, 1820) (Diptera: Xylomyidae) from southwestern Poland.

The study reports a new record of *Xylomya maculata* in the Opole region. We also provide the first confirmed occurrence of *Solva marginata* in Upper Silesia and the Opole region, as well as the first contemporary record of this species in Lower Silesia. Additionally, the record from Lower Silesia represents the first observation of *S. marginata* on wood piles in an urban environment in Poland.

KEY WORDS: *Xylomya maculata*, *Solva marginata*, city, Drab Wood-soldierfly, Wasp Wood-soldierfly, new record, Poland.

WSTĘP

Rodzina Xylomyidae liczy w Europie dziewięć gatunków. Sześć z nich należy do rodzaju *Solva* WALKER, 1859, trzy do *Xylomya* RONDANI, 1861 (WOODLEY 2011). W Polsce dotychczas stwierdzono występowanie dwóch gatunków z tej rodziny, tj. *Xylomya maculata* (MEIGEN, 1804) i *Solva marginata* (MEIGEN, 1820).

Xylomya maculata związana jest ze strefą lasów liściastych Europy. Gatunek ten uznawany jest za relikwit lasów pierwotnych. Niekiedy można spotkać ją również w alejach oraz w parkach ze starymi drzewami (PALACZYK 2004). Z kolei *S. marginata* najczęściej występuje na różnych gatunkach topól (*Populus* spp.), ale spotykana jest także na wierzbach (*Salix* spp.), jabłoniach (*Malus* spp.), orzechach (*Juglans* spp.), wiązach (*Ulmus* spp.), a ponadto na klonie pospolitym (*Acer platanoides*) i jesionie wyniosłym (*Fraxinus excelsior*) (PACUK 2020). Larwy *X. maculata* i *S. marginata* są saproksylobiontami. Niezbędna do ich rozwoju jest obecność martwych lub obumierających drzew z dziupłami wypełnionymi próchnem oraz przestrzenie utworzone pod odstającą korą z gnijącymi elementami kambium.

Ryc. 1. *Xylomya maculata* (MEIGEN, 1804), Skarbiszów, woj. opolskie, 23 VI 2023 (fot. J. Regner).
 Fig. 1. *Xylomya maculata* (MEIGEN, 1804), Skarbiszów, Opole Voivodeship, 23 VI 2023 (photo J. Regner).

WYNIKI

Przedstawiamy nowe stanowisko *X. maculata* na Opolszczyźnie, pierwsze współczesne stwierdzenie *S. marginata* na Dolnym Śląsku – w tym pierwszą obserwację tego gatunku na stosach drewna w środowisku miejskim w Polsce oraz pierwsze potwierdzone wystąpienie *S. marginata* w województwie śląskim.

Xylomya maculata (MEIGEN, 1804) (Ryc. 1) jest gatunkiem rzadkim w całym zasięgu swojego występowania. Została zaobserwowana w Danii, Francji, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Syberii Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy oraz Wielkiej Brytanii (ÜSTÜNER & HASBENLI 2011).

Na terenie Polski *X. maculata* wykazana została z nielicznych stanowisk takich jak: Puszcza Białowieska (SACK 1925), Rudzyń pod Gliwicami (1993) (DOBOSZ 1994), Karłowice na Dolnym Śląsku (SOSZYŃSKI – mat. niepubl.) (PALACZYK 2004), Ładza koło Opola (2009) (HEBDA 2010), Gdańsk-Park Akademicki (2011) (DOMINIAK 2012), Gortatowa, Swarzędz (2015) (SKITEK 2015), Głuchowa (2016, 2022), Broniszewice (2023), Żbiki (2023) (TRZCIŃSKI *et al.* 2023) (Ryc. 2).

Ryc. 2. Występowanie *Xylomya maculata* (MEIGEN, 1804) w Polsce (białe punkty – stanowiska historyczne do 1999, czarne – dane od 2000, czerwony – nowa obserwacja; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 2. Distribution of *Xylomya maculata* (MEIGEN, 1804) in Poland (white points – historical records until 1999, black – records since 2000, red – new record; map generated by the non-commercial Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Nowe stanowisko *Xylomya maculata*

Opolszczyzna:

– Skarbiszów, aleja [XS92], GPS: 50.727074 N, 17.745135 E, 1 ex. (Ryc. 1) na liściach przydrożnego wiązu (*Ulmus* sp.) z próchnowiskiem w przyziemnej części pnia, 23 VI 2023, leg. J. Regner.

Xylomya maculata to gatunek leśny, bytujący w starych lasach liściastych i mieszanych o naturalnym charakterze, zwłaszcza w dąbrowach, grądach i buczynach. Warunkiem jego występowania jest duża ilość obumierających, wypróchniałych drzew (PALACZYK 2004).

Larwy *X. maculata* żyją pod korą oraz w próchnie drzew liściastych, często spotykane są w dziuplach. Obserwowano je na dębach (*Quercus* spp.), bukach (*Fagus* spp.),

topolach (*Populus* spp.), wiązach (*Ulmus* spp.) oraz jarząbach (*Sorbus* spp.) (PALACZYK 2004). W literaturze istniały sprzeczne informacje na temat sposobu odżywiania się larw. Początkowo uważano je za drapieżniki, potem długo dominował pogląd, że żywią się martwymi szczątkami organicznymi pochodzenia zarówno roślinnego, jak i zwierzęcego. Badania przedstawione przez SKITKA (2015) wykazały, że po podaniu larwom martwych owadów te, ukryte w głębszych warstwach substratu, wychodziły na powierzchnię i konsumowały pokarm. Zaobserwowano również, że larwy odżywiały się obumarzonymi osobnikami *X. maculata*. Opisane zachowanie potwierdza hipotezę o ich detrytusowym sposobie odżywiania, polegającym na konsumowaniu martwych szczątków organicznych pochodzenia zwierzęcego (PALACZYK 2004, SKITEK 2015).

Xylomya maculata ma jedno pokolenie w ciągu roku. Owady dorosłe występują w czerwcu i lipcu, są mało ruchliwe. Najczęściej spotyka się je na martwych pniach drzew lub liściach krzewów i roślinności zielnej (PALACZYK 2004).

Omawiany gatunek nie podlega w Polsce ochronie gatunkowej. Głównym zagrożeniem gatunku jest zanikanie pierwotnych i naturalnych lasów, a także usuwanie martwych, starych i dziuplastych drzew. W Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt *X. maculata* ma kategorię zagrożenia VU (PALACZYK 2004).

Solva marginata (MEIGEN, 1820) (Ryc. 3), jest gatunkiem szeroko rozmieszczonym w Europie, wykazana została z Albanii, Andory, Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandia, Francji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rosji, Rumuni, Słowacji, Szwajcarii, Szwecji, Ukrainy, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch

Ryc. 3. Samica *Solva marginata* (MEIGEN, 1820), Wrocław-Zacisze, Park Szczytnicki, 20 VII 2024 (fot. G. Lewek).

Fig. 3. Female of *Solva marginata* (MEIGEN, 1820), Wrocław-Zacisze, Szczytnicki Park, 20 VII 2024 (photo G. Lewek).

(WOODLEY 2011, ANDRADE & GONÇALVES 2014, KATONA & MIZSEI 2015, HAARTO *et al.* 2019). Poza Europą znana jest z Turcji, Mongolii, Chin i Syberii (YANG & NAGATOMI 1993, ÜSTÜNER & KALYONCU 2005).

Rozmieszczenie *S. marginata* w Polsce jest nadal słabo poznane. W latach 1855-1873 gatunek ten stwierdzony został w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i na Dolnym Śląsku oraz z terenów Puszczy Białowieskiej (TROJAN 1974). W czasach nam współczesnych gatunek ten wykazywany został jak dotąd z Puszczy Kampinoskiej i okolic Krakowa (KLASA *et al.* 2000), Warszawy i Mazowsza (TROJAN 1981), Zatwarnicy w Bieszczadach (KLASA *et al.* 2000), Lasu Łagiewnickiego k. Łodzi (KOWALCZYK & MAJECKI 2002), Wielkopolskiego Parku Narodowego (TRZCIŃSKI 2007), Ojcowskiego Parku Narodowego (KLASA & PALACZYK 2014), Wigierskiego Parku Narodowego (PALACZYK *et al.* 2015), okolic Poznania (SKITEK 2015), Gdyni i Gdańska (KOWALCZYK & SENN 2017) oraz miejscowości takich jak Ruda, Sadki, Samostrzel, Śmielin, Pawłówek, Bydgoszcz-Bielawy (PACUK 2020), Żbiki, Nowolipsk (TRZCIŃSKI *et al.* 2023).

Ryc. 4. Współczesne występowanie *Solva marginata* (MEIGEN, 1820) w Polsce z wyłączeniem historycznych stanowisk z lat 1855-1925 (czarne punkty – dane literaturowe od 1990 r. (PALACZYK *et al.* 2015), czerwone – nowe dane; mapa wygenerowana niekomercyjnym programem Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

Fig. 4. Modern occurrence of *Solva marginata* (MEIGEN, 1820) distribution in Poland excluding historical sites from the years 1855-1925 (black points – literature data since 1990 (PALACZYK *et al.* 2015), red – new records; map generated by the non-commercial Mapa UTM, GIERLASIŃSKI 2024).

W krajowej literaturze *S. marginata* określana jest jako gatunek rzadki lub znany z nielicznych stanowisk. Ostatnie obserwacje zdają się temu zaprzeczać dając podstawy do uznania go za gatunek nierzadki (przynajmniej lokalnie), a nawet zwiększający swoją liczebność (PACUK 2020).

Ze względu na brak danych lokalizacji historycznych stanowisk na mapie (Ryc. 4) zostały umieszczone jedynie współczesne stwierdzenia począwszy od stanowiska z Wigierskiego Parku Narodowego, w miejscowości Krzywe, z 1990 roku (PALACZYK *et al.* 2015).

Nowe stanowiska *Solva marginata*

Dolny Śląsk:

– Wrocław-Zalesie, Park Szczytnicki [XS46], GPS: 51.119246 N, 17.080324 E, dziesiątki osobników obserwowanych na stosach drewna topoli kanadyjskiej (*Populus* × *canadensis*) (Ryc. 3). Około 200 metrów dalej w próchnie wysypanym ze świeżo ściętego pnia buka (*Fagus* sp.) liczne puste puparia (Ryc. 5), 20 i 30 VII 2024, leg. G. Lewek.

Opolszczyzna:

– Kościerzycy [XS73], GPS: 50.873558 N, 17.531573 E, 3 exx. odłowione spod kory martwej topoli (*Populus* sp.), 20 II 2021, leg. J. Regner.

Górny Śląsk:

– Porąbka-Sosnowiec [CA77], GPS: 50.16555 N, 19.12395 E, 2 exx. odłowione z pniaka topoli (*Populus* sp.), 25 VII 2020, leg. A. Skiba.

Larwy *S. marginata* rozwijają się pod odstającą korą, w gnijącej, warstwie kambium, zwykle w powalonych pniach (ALEXANDER 2002, STRUWE 2007, MERKEL-WALLNER 2015, PACUK 2020). Najważniejszy czynnik warunkujący występowanie *S. marginata* to prawdopodobnie dostęp do odpowiedniego pokarmu dla larw znajdującego się w miejscach nasłonecznionych (PACUK 2020). Istotny jest również wiek powalonych pni wynoszący od 2 do 3 lat od powalenia, kiedy kora od nich łatwo odchodzi, ale przestrzenie podkorowe nie są jeszcze zasiedlone przez stonogi z podrzędu Oniscidea (ALEXANDER 2002, DREES 2013, PACUK 2020). W krajowej literaturze niewiele jest informacji na temat gatunków drzew, na których stwierdzano larwy *S. marginata*. SKITEK (2015) podaje informacje o rozwoju larw w topoli czarnej (*Populus nigra* L.) i jesionie wyniosłym (*Fraxinus excelsior* L.) (PACUK 2020). Istnieją też niepublikowane informacje dotyczące obserwacji dorosłych, jak i larw na robinii akacjowej (*Robinia pseudoacacia* L.) (PACUK 2020).

Dorośle osobniki często obserwowane są na drzewach, pniakach i liściach, zwykle w półcieniu (PACUK 2020). Dla *S. marginata* siedlisko wydaje się mieć znaczenie drugorzędne – gatunek występuje zarówno w lasach liściastych, mieszanych, jak też w skupiskach drzew w krajobrazie rolniczym, śródpolnych alejach czy w środowiskach miejskich, blokowiskach i parkach (STRUWE 2007, MERKEL-WALLNER 2015, PACUK 2020). Obserwacje ze Szwecji (STRUWE 2007) wskazują, iż gatunek ten posiada znaczne zdolności migracyjne. Oznacza to, że obserwacja dorosłych osobników na danym gatunku drzewa niekoniecznie musi świadczyć o możliwości rozwijania się na nim larw.

DYSKUSJA

W Parku Szczytnickim we Wrocławiu były obserwowane samice *S. marginata*, składające jaja w szczelinach kory, a także w miejscach ścięcia pnia drzewa (co widać na zdjęciu przedstawiającym okaz, wokół którego są widoczne jaja, Ryc. 2). Około 200 metrów dalej, w próchnie wysypanym ze ściętego pnia buka (*Fagus* sp.) znaleziono wiele pustych osłonek poczwarkowych. Ze względu na ich wielkość, charakterystyczny kształt osłonki poczwarkowej, otwory w kształcie litery „T” (STRUWE 2007) (Ryc. 5) oraz morfologię poczwarki zaklasyfikowano je wszystkie jako *S. marginata*. Mimo wielu wizyt w późniejszym okresie nie zaobserwowano dorosłych osobników. Prawdopodobnie wynika to z usunięcia z okolicy fragmentów pni oraz próchnięjących drzew, na których *S. marginata* mogłaby się rozwijać.

Ryc. 5. Puparium *Solva marginata* znalezione w bukowym próchnie, 30 VII 2024 (fot. G. Lewek).

Fig. 5. Puparium of *Solva marginata* found in beech decaying wood, 30 VII 2024 (photo G. Lewek).

Stanowisko *S. marginata* z Wrocławia przedstawione w pracy to pierwsze stwierdzenie tego gatunku na stosach drewna w środowisku miejskim z terenów Polski. Ścięte drzewa, na których były obserwowane osobniki, w tym samice składające jaja, to fragmenty pnia topoli kanadyjskiej (*Populus × canadensis*). Najwięcej osobników przebywało na pojedynczych fragmentach świeżo ściętych pni pokrytych korą, rozrzuconych w roślinności w sąsiedztwie wody (Ryc. 6A). Porównywalnie mniej osobników było obserwowanych na usypanym w niedalekiej odległości stosie drewna oraz położonych na ziemi pniach obdartych z kory (Ryc. 6B-C). W każdym z tych miejsc samice składały jaja. Pnie, na których obserwowano *S. marginata*, były świeżo ścięte, a większość z nich była słabo spróchniała lub pozbawiona próchnicy. Mimo to, ze względu na dojrzały wiek topoli, prawdopodobnie na tych drzewach były odpowiednie mikrosiedliska, w których *S. marginata* mogła rozwijać się jeszcze przed ich ścięciem.

Ryc. 6. Siedlisko *Solva marginata*, Wrocław-Zacisze, Park Szczytnicki, 20 VII 2024 (fot. G. Lewek).

Fig. 6. Habitat of *Solva marginata*, Wrocław-Zacisze, Szczytnicki Park, 20 VII 2024 (photo G. Lewek).

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania dla dra hab. Zygmunta Dajdoka za oznaczenie gatunku topoli na stanowisku *Solva marginata* Wrocław-Zacisze, Park Szczytnicki.

PIŚMIENNICTWO

- ALEXANDER K.N.A. 2002. The invertebrates of living & decaying timber in Britain and Ireland – a provisional annotated checklist. *English Nature Research Reports* 467: 101 pp.
- ANDRADE R., GONÇALVES A.R. 2014. Acartophthalmidae, Pseudopomyzidae and Xylomyiidae – three families of Diptera new to the Portuguese fauna. *Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 54: 167–170.
- DOBOSZ R. 1994. Drugie stanowisko *Xylomyia maculata* (MEIG.) (Diptera: Xylomyiidae) w Polsce. *Acta entomologica silesiana* 2(1): 24–24.
- DOMINIAK P. 2012. Pierwsze stwierdzenie *Xylomyia maculata* (MEIGEN, 1804) (Diptera: Xylomyiidae) na Pomorzu (Polska Płn). *Dipteron* 27: 7–8.
- DREES M. 2013. Die Holzfliegen des Hagener Raumes (Diptera: Xylophagidae et Xylomyiidae). *Natur und Heimat* 73(1): 11–16.

- GIERLAŚIŃSKI G. 2024. MapaUTM v.5.4. <http://www.heteroptera.us.edu.pl>. (dostęp 6.12.2024).
- HAARTO A., KAKKO I., WINQVIST K. 2019. Additions on the Finnish Diptera fauna after 2014. [Lisäyksiä Suomen Diptera-faunaan vuoden 2014 jälkeen]. *w-album* 22: 3–31.
- HEBDA G. 2010. *Xylomyia maculata* (MEIGEN, 1804) (Xylomyiidae) and *Ctenophora ornata* (MEIGEN, 1818) (Tipulidae) – new records of rare saproxylic flies (Diptera) from tree holes in Poland. *Opole Scientific Society Nature Journal* 43: 101–104.
- KATONA P., MIZSEI E. 2015. *Solva marginata* (Diptera: Xylomyiidae) represent a family new to Albania. *Ecologica Montenegrina* 4: 1–3.
- KLASA A., PALACZYK A. 2014. Zapiski dipterologiczne z Ojcowskiego Parku Narodowego – część II. *Dipteron* 30: 24–35.
- KLASA A., PALACZYK A., SOSZYŃSKI B. 2000. Muchówki (Diptera) Bieszczadów. *Monografie Bieszczadzkie* 8: 305–369.
- KOWALCZYK J.K., MAJECKI J. 2002. Stan poznania i wstępna charakterystyka bezkręgowców Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. *Acta Universitatis Lodzianis. Folia Biologica et Oecologica* 1: 183–197.
- KOWALCZYK J.K., SENN P. 2017. Interesujące gatunki muchówek (Diptera) stwierdzone w Gdyni. *Dipteron* 33: 1–13.
- MERKEL-WALLNER G. 2015. Waffnenfliegen und Holz-Waffnenfliegen in Ostbayern (Insecta: Diptera: Stratiomyidae, Xylomyiidae). *Beiträge zur bayerischen Entomofaunistik* 15:11–28.
- PACUK B. 2020. Nowe stanowiska *Solva marginata* (MEIGEN, 1820) (Diptera: Xylomyiidae) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej. *Dipteron* 36: 1–11.
- PALACZYK A. 2004. *Xylomyia maculata* (MEIGEN, 1804), pp. 38–44. In: GŁOWACIŃSKI Z., NOWACKI J. (Eds.), *Polska Czerwona Księga Zwierząt – Bezkręgowce*. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
- PALACZYK A., KRZYSZTOFIAK L., KRZYSZTOFIAK A., KLASA A. 2015. Muchówki z rodziny Xylomyiidae i Stratiomyidae (Diptera) ze zbiorów Wigierskiego Parku Narodowego. *Dipteron* 31: 26–31.
- SACK P. 1925. Die Zweiflügler des Urwaldes von Bialowieś. Ein Beitrag zur Dipterenfauna von Lithauen. *Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, München, suppl.* 6–9: 259–277.
- SKITEK A. 2015. Pierwsze stwierdzenie *Xylomyia maculata* (MEIGEN, 1804) oraz nowe stanowiska *Solva marginata* (MEIGEN, 1820) na Nizinie Wielkopolsko-Kujawskiej (Diptera: Xylomyiidae). *Dipteron* 31: 32–36.
- STRUWE I. 2007. Ätgärdsprogram för knubblårsbarkfluga 2008-2012 (*Solva marginata*). Rapport 5759. Naturvårdsverket, Stockholm, 33 pp.
- TROJAN P. 1974. Przegląd faunistyczny Stratiomyidae (Diptera) Polski. *Fragmenta Faunistica* 20(2): 15–28.
- TROJAN P. 1981. Diptera Tabanomorpha of Warsaw and Mazovia. *Memorabilia Zoologica* 35: 3–31.
- TROJAN P. 1963. *Klucze do oznaczania owadów Polski*. Cz. XXVIII. Zeszyt 22. Muchówki – Diptera. Stratiomyidae. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 72 pp.
- TRZCIŃSKI P. 2007. Stratiomyidae i Xylomyiidae (Diptera) Wielkopolski. *Dipteron* 23: 38–44.
- TRZCIŃSKI P., MIELCZAREK Ł.E., ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., ŻÓRALSKI R. 2023. Wyślepkowate (Conopidae), lwinkowate (Stratiomyidae), bzygowate (Syrphidae) i pośniadkowate (Xylomyiidae) (Diptera) okolic Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska, Polska). *Dipteron* 32: 89–90.
- ÜSTÜNER T., HASBENLİ A. 2011. New data about *Xylomyia* species from Turkey (Diptera: Xylomyiidae). *Florida Entomologist* 94: 859–862.
- ÜSTÜNER T., KALYONCU L. 2005. A new faunistic record for Turkey: *Solva marginata* (MEIGEN, 1820) (Diptera, Xylomyiidae). *Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fen Dergisi* 26: 9–10.
- WOODLEY N.E. 2011. A catalog of the World Xylomyiidae (Insecta: Diptera). *MYIA* 12: 417–453.
- YANG D., NAGATOMI A. 1993. The Xylomyiidae of China (Diptera). *South Pacific Study* 14(1): 1–84.

Accepted: 22 March 2025; published: 4 April 2025

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>